

QORAQALPOG'ISTON ONLAYN MEDIALARIDA TA'LIMGA DOIR MAVZULARNING YORITILISHI

Taxir DAULETMURATOV,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Nukus filiali o'qituvchisi,

dauletmuratovtakhir7@gmail.com

ORCID: 0009-0003-9100-3433

Annotatsiya: Tezisdagi ta'lim tizimiga oid ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanish boshqichlari, uning jamiyat rivojlanishidagi o'rni ham da ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek, bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarning xususiyatlaridan kelip chiqib, ularning turlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Jurnalistika, axborot, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy kommunikatsiya vositalari, internet, video tasvir, audio yozuv, foto tasvir, muloqot vositasi, veb-sayt

Kirish

Bugungi kunda axborotni tarqatishning eng samarali va tezkor vositasi - bu onlayn media hisoblanadi. Internet orqali faoliyat ko'rsatayotgan axborot platformalari nafaqat global, balki mintaqaviy darajada ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham so'nggi yillarda onlayn axborot vositalarining soni va ta'siri ortib bormoqda. Ular orqali jamiyat uchun dolzarb bo'lgan masalalar, jumladan, ta'lim sohasi ham yoritilib boriladi. Ayniqsa, bugungi kunda internet sahifalari, ijtimoiy tarmoqlar, turli tashkilot va muassasalarning rasmiy sayti juda faollashib borayotgani quvonarli hol. Shuni aytib o'tish joizki, bugungi kunda ta'lim sohasidagi muassasalarda ijtimoiy tarmoqlarning paydo

bo'lishi va shakllanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning rivojlanishi va internetning ahamiyati ortib borishi bilan bog'liq. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar ta'lim muassasalarida ma'lumotlarni tarqatish, o'qitish, o'rganish va o'quvchi-talabalar bilan muloqot o'rnatishda muhim vositaga aylandi.

Natija va mulohazalar

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 22-sentyabrdagi 203-sonli “Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining jamoatchilik bilan aloqalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori asosida hokimiyat, vazirlik, idora va tashkilotlarda *Axborot xizmati – Matbuot kotibi* lavozimi joriy etildi. Bu xizmat internet tarmog'ida muassasaning veb-resurslarini tashkil etish va ularning samarali faoliyatini yo'lga qo'yish, ommaviy axborot vositalari orqali muassasa faoliyati haqida jamoatchilikning ijobiy fikrlarini shakllantirishga xizmat qildi (Mirziyoyev, 2017).

Natijada bugungi kunda har bir muassasada axborot xizmati yo'lga qo'yilgan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklarining, OTMlari, hokimliklar, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Vazirlar Kengashining ijtimoiy tarmoqlarida ta'limga oid yangiliklar muntazam yoritib borilmoqda (Beruniy Alimov, 2023).

Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritayotgan *kkbilim.uz*, *karsu.uz*, *ndpi.uz* kabi ta'limga oid axborot saytlari, shuningdek Telegram, Facebook, Instagram va YouTube sahifalari ta'limga oid mavzularni yoritishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu platformalar orqali maktab ta'limi, oliy ta'lim, o'qituvchilar muammosi, ta'lim sifatini oshirish kabi mavzular bo'yicha maqolalar va yangiliklar berib boriladi (Mo'minov, 1998; Proxorov, 1996).

Bunda onlayn media manbalari tahliliga ko'ra, ta'lim sohasidagi yoritilayotgan asosiy yo'nalishlar quyidagilar:

Maktab ta'limi: yangi darsliklar, ta'lim standartlari, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

Oliy ta'lim: OTMlardagi yangiliklar, qabul jarayonlari, stipendiyalar.

O'qituvchilar masalasi: ish haqi, malaka oshirish kurslari, kadrlar yetishmasligi.

Talabalarning ijtimoiy hayoti: yashash sharoiti, ta'lim krediti, tanqid va takliflar.

Raqamli ta'lim: onlayn platformalar, videodarslar, ZOOM va LMS tizimlari orqali ta'limga oid ma'lumotlar yoritib borilmoqda.

Natijada bugungi kunda Qoraqalpog'iston onlayn mediasi ta'lim sohasidagi mavzularni yoritishda faollik ko'rsatmoqda. Ayniqsa, qabul jarayonlari, ta'limdagi o'zgarishlar, o'qituvchilar masalasi keng yoritilmoqda. Shu bilan birga, tahliliy maqolalar sonini oshirish, soha ekspertlari fikrini berish va axborot xolisligi ta'minlansa, onlayn media ta'limni rivojlantirishda muhim omil bo'lishi mumkin.

Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning ta'lim muassasalarida keng qo'llanilishi talabalar va o'qituvchilar o'rtasida ma'lumot almashinuvini osonlashtirdi. Kanallar va guruhlar orqali o'quv materiallari, topshiriqlar, yangiliklar va xabarlarni tezkor tarqatish imkoniyatini yaratdi. Onlayn videolar, vebinarlar, darslar orqali o'qitishning onlayn shakli kengaydi. YouTube, Telegram kanallari va videokonferensiyalar orqali oldindan belgilangan rejalar va dasturlar asosida bilimlar tarqatildi. Ko'plab oliy ta'lim muassasalari internet orqali o'quv kurslari, ma'ruzalar va virtual darslarni tashkil etishga kirishdi. Barchamizga ayonki, bu ayniqsa, pandemiya davrida yanada dolzarb bo'ldi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarning ham ijobiy, ham salbiy jihatlari bor. Muhimi, ulardan ongli ravishda foydalanish va vaqtni cheklash. Umuman foydalanmaydiganlar ham bor, ularga o'zining real hayoti qiziqroq, balki onlayn hayoti borlarga shubha bilan qarashi ham mumkin. Bular insonning maqsadiga qarab

qilinadigan individual tanlovlar, birini to'g'ri, birini noto'g'ri deyishga bizning haqqimiz yo'q. Lekin, mutaxassis sifatida ijobiy tomonlari haqida ma'lumot berishni lozim ko'rdim.

Agar siz ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalansangiz, ular hayotingizni turli ranglar qo'shib boyitishi va ruhiy salomatligingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Alimov, B. (2023). Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali mamlakat imijini oshirishdagi roli. <https://beruniyalimov.uz/archives/705>
- Imom Termiziy. (2023, 16-fevral). Ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo'lishi. <https://imomtermiziy.uz/uz/news/279>
- Mirziyoyev, Sh. M. (2017, 27-iyul). Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan tabrigi. Prezident.uz. <https://president.uz/uz/lists/view/859>
- Mo'minov, F. A. (1998). Jurnalistika ijtimoiy institut sifatida. Toshkent: Universitet nashriyoti.
- Muminov, F. A., Bekbawliev, D. O., va boshqalar. (2021). Jurnalistika hám g'alaba kommunikaciya tiykarlarí. Toshkent: Yosh avlod matbaa.
- Proxorov, E. P. (1996). Jurnalistika. Gosudarstvo. Obshchestvo. Moskva: Aspekt Press.
- Qozoqboyev, T. M., & Xudoyqulov, M. (2009). Jurnalistika: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent: Universitet nashriyoti.
- Xudoyqulov, M. (1999). Ommaviy axborot vositalari nazariyasi. Toshkent: Universitet nashriyoti.

DEVELOPMENT STAGES OF SOCIAL NETWORKS RELATED TO EDUCATION

Abstract: This thesis examines the stages of development of social networks in the education system, their role and significance in the development of society.

Based on the characteristics of modern social networks, their classification and types are also presented.

Keywords: Journalism, information, social networks, mass communication media, internet, video recording, audio recording, photography, communication tool, website

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В данном тезисе рассматриваются этапы развития социальных сетей в системе образования, их роль и значение в развитии общества. Также на основе характеристик современных социальных сетей представлена их виды.

Ключевые слова: Журналистика, информация, социальные сети, средства массовой коммуникации, интернет, видеозапись, аудиозапись, фотография, средство общения, веб-сайт